

DUDUQLANISH NUTQ NUQSONIGA EGA BO’LGAN BOLALAR OTA- ONALARINING MUTAXASSISLAR BILAN HAMKORLIGINI SHAKLLANTIRISH YO’LLARI

Y.M.Abdullayeva

Navoiy davlat pedagogika instituti San’atshunoslik fakulteti
Pedagogika-psixologiya kafedrası o’qituvchisi
abdullayevayulduz2004@gmail.com

G.O.Abdulxamitova

Navoiy davlat pedagogika instituti San’atshunoslik fakulteti
Maxsus pedagogika-logopediya yo’nalishi 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kunda ko’payib borayotgan nutq nuqsoni duduqlanish haqida, uning kelib chiqish sabablari va tuzatish ishlari to’g’risida, mutaxassislarning ota onalar bilan qilishi kerak bo’lgan hamkorlikni shakllantirish yo’llari xususida yoritilgan. Duduqlanuvchi bolalarning oila muhitida o’zini erkin sezishi uchun ota onalarga tavsiyalar, fikrlar berilgan.

Kalit so’zlar: Duduqlanish, motor, didaktik, logopedik ish, klonik., tonik, nevrotik, nevrozga o’xshash, qo’rquv, xavotir, depressiya, korreksiya, tuzatish.

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СО СПЕЦИАЛИСТАМИ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С ЗАИКАЮЩИМИ ДЕФЕКТАМИ РЕЧИ

Аннотация: В данной статье описывается заикание – растущее в настоящее время речевое расстройство, его причины и коррекция, а также пути сотрудничества родителей и специалистов. Родителям даются рекомендации и идеи, чтобы заикающиеся дети могли чувствовать себя свободно в семейной среде.

Ключевые слова: Заикание, двигательное, дидактическая, логопедическая работа, клоническое, тоническое, невротическое, сходное с неврозом, страх, тревога, депрессия, коррекция, коррекция.

WAYS TO FORM COOPERATION WITH SPECIALISTS OF PARENTS OF CHILDREN WITH STUTTERING SPEECH DEFECTS

Abstract: This article describes stuttering, a speech disorder that is increasing nowadays, its causes and corrections, and ways of cooperation between parents and specialists. Recommendations and ideas are given to parents so that stuttering children can feel free in the family environment.

Key words: Stuttering, motor, didactic, logopedic work, clonic, tonic, neurotic, similar to neurosis, fear, anxiety, depression, correction, correction.

Har qanday jamiyat taraqqiyotida oilalar va oilalar mustahkamligining o‘rni beqiyosdir. Bolalik inson hayotidagi go‘zal va baxtli davrdir, uni turlicha so‘zlar bilan ta’riflash mumkin: baxtli, beg‘am, beg‘ubor va h.k., lekin ba’zi bolalar uchun u og‘ir. Avvalo ular aybdor bo‘lmagan sabablarga ko‘ra jismoniy va aqliy kamchiliklar, nuqsonlar rivojlanmaslik natijasidir. Bu vaziyat ota-onalarning ruhiy holatiga juda kuchli ta’sir qiladi. To‘qqiz oy bag‘rida ulg‘aygan farzand nuqson bilan tug‘ilishi yoki keyinchalik hayoti davomida biron kasallikka chalinishi uning eng yaqin insonlari ota-onasini tushkunlikka tushirib qo‘yadi. Ba’zi hollarda oilaviy baxtsizlikka ham sababchi bo‘lib qoladi. Nutq nuqsonlari orasida tug‘ilganida bilinmaydigan keyinchalik hayoti davomida qo‘rqish yoki kuchli hayajonlanish ayrim boshqa sabablar bilan yuzaga keluvchi duduqlanish bola hayotida rivojlanishidan orqaga qolishga sabab bo‘lib qoladi.

Duduqlanish mavjudligi bolani so‘zlashuv vaziyatlaridan qochishga majbur qiladi, natijada uning muloqot doirasi va natijada umumiy rivojlanish darajasi qisqaradi. Shubha, ehtiyotkorlik, o‘zi va tengdoshlari o‘rtasidagi farq mavjudligi hissi yuzaga keladi. Bola va ota-onasi (sinfdozlar, tengdoshlar) o‘rtasidagi tushunmovchilik tufayli, ajralganlik va kamsitilganlik hissi paydo bo‘ladi. Ta’sirchanlik oshadi, qo‘rquv paydo bo‘ladi, bu ruhiyatning tushkunligiga va duduqlanishni yanada kuchayishiga olib kelishi mumkin.

Duduqlanish bola o‘zini noqulay his qilishi, uyatchanligi va odamoviligi tufayli maktabda o‘zlashtirishning yomonlashuviga olib kelishi mumkin. Muammoning rivojlanishi kasb tanlash hamda oila yaratishga xalaqit berishi mumkin.

Duduqlanish o‘zi nima?

Duduqlanish (tutilib gapirish) — ko‘pincha nutqning boshida (kam holalarda, o‘rtasida) paydo bo‘ladigan artikulyatsion va hiqildoq mushaklarining spazmatik (toritishishli) harakatlaridir, natijada bemor bir tovushda (yoki tovushlar guruhida) tutilib qolishga majbur bo‘ladi. Duduqlanishning ushbu alomatlari klonik va tonik spazmlar bilan juda o‘xshash. Klonik duduqlanishda so‘z, bo‘g‘in va ohanglarni takroriy shakllanishi kuzatiladi. Tonik duduqlanish tovush chiqarish to‘xtashi bemor boshqa tovushni artikulyatsiya qilishga o‘tishiga imkon bermaydi. Duduqlanishning **nevrotik va nevrozga o‘xshash** shakli mavjud. Nevrotik duduqlanish sog‘lom bolalarda stress va nevroz natijasida paydo bo‘ladi. Nevrozga o‘xshash duduqlanish asab tizimi kasalliklariga chalingan bolalarga xosdir (ham tug‘ma, ham orttirilgan, masalan bolalar serebral falajligi).

Duduqlanishning ikki sababi bor: turki bo’luvchi va provokatsiyalovchi. Duduqlanish rivojlanishiga **turtki bo’luvchi sabablar** orasida quyidagilarni ajratish kerak:

- Irsiy moyillik;
- Ensefalopatik oqibatlarga olib keladigan kasalliklar;
- Bachadon ichida, tug’ilish davomidagi jarohatlar;
- Asab tizimining ortiqcha ishlashi va charchashi (yuqumli kasalliklar natijasida).

Duduqlanish paydo bo’lishiga yordam beradigan shart-sharoitlar:

- Motorika rivojlanishi va ritm hissining buzilishi;
- Emotsional rivojlanishning yetishmasligi;
- Atrofdagilar bilan munosabatlarning anormalligi sababli reaktivlikning oshishi;
- Yashirin ruhiy kasalliklar.

Yuqorida keltirilgan shartlarning aqalli bittasi mavjudligi asab buzilishi uchun yetarli bo’ladi va natijada duduqlanish rivojlanadi. Duduqlanish kelib chiqishini **provokatsiyalovchi sabablar**: bir vaqtli ruhiy travma (qo’rquv); oilada ikki yoki undan ortiq tilda so’zlashish; taxilaliya (tez gapirish).

Duduqlanib gapirishni tashxis qilinish uchun quyidagi alomatlar mavjud bo’lishi kerak:

- Nutq ritmining buzilishi (so’zlar, iboralar uzilishi, takrorlanishi, ma’lum tovushlarni cho’zish);
- Nutq boshida qiyinchiliklar va tutilishlar;
- Boshqa harakatlar yordamida duduqlanish bilan kurashishga urinishlar (masalan grimasa).

Yuqoridagi buzilishlarning davomiyligi 3 oydan ortiq bo’lsa, duduqlanish tashxisi qo’yiladi. Bunday bemorlarga nafaqat nevrolog, balki logoped maslahati ham kerak. Asab tizimining organik kasalliklarini istisno qilish uchun reensefalografiya, bosh miya EEG, MRT-diagnostika o’tkaziladi.

Duduqlanishni davolash yo’llari

Duduqlanishni davolashning barcha usullari uslubiy yondashuv va terapevtik ta’sir turlari bilan farqlanadi. Umuman olganda, ularni quyidagilarga bo’lish mumkin:

- Logopedik;
- Psixologik;
- Psixoterapevtik;
- Logopsixoterapevtik;
- Ijtimoiy rehabilitatsiya;
- Medikamentoz (dorilar bilan);
- Fizioterapevtik;
- Kompleks;
- Noan’anaviy.

Yuqorida yoritilgan barcha ma’lumotlarni mutaxassis logoped tushunadi. Lekin bu nutq nuqsonini duduqlanuvchi bola ota onasi atrofdagilari tushunishmaydi yoki to’liq ma’lumotga ega bo’lmaydi. Aynan shu tufayli ham logoped ota ona bilan hamkorlik ishlarini to’g’ri shakllantirish muhim hisoblanadi. Duduqlanuvchi bola yaqinlarini qo’llab quvvatlashi ularning ishonchiga muhtoj bo’ladi. U nuqsoni tufayli atrofdagilarini yo’qotib qo’yishini yoki yomon munosabatda bo’lishi o’ylab ham ruhiyatiga salbiy ta’sir ko’rsatadi. Bu esa korreksion tuzatish ishlarini kechikishiga yoki samarasiz bo’lishiga sabab bo’lishi mumkin. Imkoniyati cheklangan barcha bolalar uchun eng muhimi uning oilasini qo’llab quvvatlashi hisoblanadi.

Mutaxassislar duduqlanuvchi bolalarning ota-onalariga quyidagilarni tushuntirishlari lozim:

- bolaga murojaat qilayotganda iloji boricha sokin va sekin gapirish muhim hisoblanadi. Bolalar ko’pincha hayajonlangan, qo’rqib ketgan, g’azablangan yoki xafa bo’lganlarida ko’proq duduqlanadilar. Nutqingizni sokinlashtirish orqali suhbat davomida qo’rqish hissi va shoshilishlarini kamaytirishi mumkin. Sokin nutq, ayniqsa, bola juda hayajonlangan, qo’rqan, g’azablangan yoki xafa bo’lsa, tinchlantiruvchi va tasalli berishi mumkin. Ota-ona sekinroq gapirsa, bolanutq tezligini sekinlashtirishi yoki sekinlashtirmasligi mumkin; ammo, bola kamroq duduqlanishini seziladi. Nutqni qanday sekinlashtiriladi? So’zlardagi unilarni biroz cho’zish orqali sekinroq, bo’shashgan nutq tezligidan foydalanish. Iboralar, jumlar va fikrlar o’rtasida pauza. Misol: "Men do’konga bordim... va men sut sotib oldim... va bir oz non."

- bola gapiryotga sabr bilan uni gapini tugatishini kutish. Ko’proq kutish vaqtini qanday ishlatiladi? ota ona gapini boshlashdan oldin, bolangiz gapirishni to’xtatgandan keyin taxminan 2 soniya kutish. Boshni qimirlatib, tabassum qilib yoki tinglayotganini va qiziqayotganini ko’rsatish uchun "mm-hmm" kabi tovushlarni ishlatish mumkin. buning samarasi bola tinchlangan holda gapini oxirgacha tugata oladi. Gapirishdan qo’rqish hissi kamayadi, o’ziga ishonchi ortadi.

- Bola bilan yuzma-yuz bo’lishga harakat qilish. Bolaning nutqi notinch bo’lsa, unga ota onaning tinglayotgani yoki tinglashga vaqti borligini bildirish. Yuzda ijobiy ifodani saqlash.

- Suhbat paytida navbatma-navbat gapirishni rag’batlantirish

- Oila a’zolarining barchasini navbatma-navbat suhbatlashishga undash. Misol uchun, kechki ovqat stolida har bir kishiga suhbatni to’xtatmasdan gapirish uchun navbat berish.

- Kamroq savol berish yoki bolaning bir necha so’z bilan javob berishi mumkin bo’lgan savollarni berish. Farzandlar boshqalar uchun chiqish qilish uchun bosim ostida bo’lganlarida stressni his qilishlari mumkinligi sababli, bolani boshqalar oldida gapirishga majburlamaslik.

• Bolaning duduqlanish bilan bog'liq muammolarini ota ona tomonidan tan olinish ham bolaga ancha yordam beradi.

• Bola duduqlanishini bilsa yoki duduqlanishidan xafa bo'lsa, unga tushunganingizni bildirish. Masalan: "Buni aytish sen uchun qiyin edi" deyish mumkin. yoki "Ba'zida men ham so'zlarimga to'xtalib qolaman."

• Kundalik tartiblarni yaratish va ularga rioya qilish. Bola uchun muntazam tartiblarni o'rnatish orqali keraksiz shoshqaloqlikni kamaytiriladi. Bola etarlicha dam olishi va ovqatlanishiga ishonch hosil qilish uchun uxlash va ovqatlanish vaqtini belgilash va ularga rioya qilish. Duduqlangan bolalar charchagan, kasal yoki stress holatida ko'proq duduqlanishi mumkin.

• Atrof-muhitni tinch saqlash.

• Bola duduqlaganida unga salbiy munosabatda bo'lmaslik

• Bolani duduqlanishi uchun jazolamaslik.

• Gaplarni tugatish, gapni bo'lish, xo'rsinish yoki uzoqlashish orqali sabrsizlikni ko'rsatmaslik.

• Sekinroq nutqni modellashtirish va "sekinroq" yoki "nafas ol va qaytadan boshla" deyishdan ko'ra ko'proq kutish vaqtini ishlatish yani sabr bilan kutish. Bolalar ko'pincha muloqot qilishga urinayotganda uzilishlar tufayli xafa bo'lishadi.

• Bolalarning ruhiy holatini haddan ortiq ma'lumot yukidan («kattalar» teleko'rsatuvlarini ko'rish, yotishdan oldin o'ta kuchli emotsiyali hikoyalar o'qish), qo'rqishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan vaziyatlardan himoya qilish kerak

• Duduqlanishini tuzatib, uning qaytalanishini oldini olish uchun qulay psixologik muhitni ta'minlovchi shart-sharoit yaratish kerak.

Duduqlanuvchi bolalar bilan olib boriladigan logopedik ishlarda ota ona va yaqinlarining ko'maki ham muhim hisoblanadi. Bolani ota ona tomonidan doimo qo'llab quvvatlab, topshiriqlarni birgalikda bajarishlari bolaga o'ziga bo'lgan ishonchni uyg'otadi. Muloqot qilishdan qo'rqishni kamaytiradi. Har bir bola bir olam uni biz kattalar shakllantiramiz. Olamini yashnatish yoki qorong'u qilish ko'p holda biz ota-onalarga bog'liq bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ayupova.M.Y. —Logopediya O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyatlashriyoti Toshkent - 2007.

2. Ayupova.M.YU —Korreksion ishlar metodikasill Ma'ruza matni.T-2001

3. L.I. Belyakova, YE.A. Dyakova —Logopediya Zaikaniyell xrestomatiya -EksmoPressll, 2001.

4. L.I. Belyakova, Lubenskaya A.I. Priyom uchao'yeniya straxa rechi u detey, stradayu'o'ix zaikaniyem J. Defektologiya, 1985

5. X. Laguzen Duduqlanishni davolash usuli.

6. G. D. Netkachev klinikasi va duduqlanish psixoterapiyasi.
7. What you can do to help when a child stutters - MyHealth Alberta